

Ignore

Mi è pervenuta solamente pochi giorni sono
 la lettera patente segnata sotto il giorno 30. Gennaio,
 per cui mi veggio distinta col titolo di socia corrispondente
 della celebre Accademia de' Georgofili. Quest'atto di generosità
 onde i membri di cotesto illustre consesso hanno voluto
 onorare il mio nome, m'ispira ad un tempo i sentimenti
 di giusta meraviglia, e di dovuta riconoscenza. Umile
 cultiva di que' rami di scienze naturali, che più si
 confanno al mio genio, e più da vicino riguardano
 la domestica, e rurale economia, io era troppo lungi
 dal meritare una tanta distinzione, siccome lontana
 mi trovo pure dal potere co' risultati delle mie private
 occupazioni corrispondere all'onore, che mi viene compartito.
 Ma se le limitate mie cognizioni, la mia posizione,
 e le deboli mie forze non mi permettono di giustificare
 coi

Large decorative flourish or signature at the top of the page.

...cori infatti non atto che mi associa ai primi genj d'Italia
...sono spaga almeno, se con questo foglio dettato dal cuore
...potra far nota della Societa di Georgofili i sentimenti
...del mio alto rispetto, e della mia indelebile riconoscenza.

Di Roma, addi 15. Maggio 1812.
Licenza L. Greg. 1812.
D. Maria Anna Luisa
Cassapora Pasquale Fontana